

Kurvendiskussion einer Polynomfunktion

Sei f eine Funktion. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$, $\forall i \in [1; n]$.

Gesucht sind Nullstellen, Hochpunkte, Tiefpunkte, Sattelpunkte, Wendepunkte, Monotoniebereiche, Krümmungsbereiche.

- Nullstellen:
 - Man erhält alle Nullstellen, indem $f(x) = 0$ berechnet wird.
- Hochpunkte, Tiefpunkte, Sattelpunkte, Monotoniebereiche
 - Man erhält alle Extrema (noch keine Information darüber, ob es ein Hochpunkt, Tiefpunkt oder Sattelpunkt ist), indem $f'(x) = 0$ berechnet wird.
 - Jene x -Werte, die sich bei Berechnung von $f'(x) = 0$ ergeben, werden nun in $f''(x)$ eingesetzt.
 - Wenn
 - $f''(x) < 0 \Rightarrow x$ ist Stelle der Hochpunkte
 - $f''(x) = 0 \Rightarrow x$ ist Stelle der Sattelpunkte
 - $f''(x) > 0 \Rightarrow x$ ist Stelle der Tiefpunkte
 - Nun ist klar, an welchen Stellen die Funktion f welches Extremum hat. Wir rechnen die y -Werte zu den Stellen aus, um alle Punkte in der Form $P = (x|y)$ zu erhalten. Die y -Werte erhält man, indem man die jeweiligen x -Werte in $f(x)$ einsetzt.
 - Sei $x_H = x$ -Stelle des Hochpunkts, $x_S = x$ -Stelle des Sattelpunkts, $x_T = x$ -Stelle des Tiefpunkts.
 - Nun ordnet man die x -Stellen der Größe nach. OBdA gilt in diesem Beispiel:
 $x_T < x_S < x_H$
 - Dann ist f monoton fallend in $(-\infty; x_T)$, monoton steigend in $(x_T; x_H)$, monoton fallend in $(x_H; +\infty)$.
- Wendepunkte, Krümmungsbereiche
 - Man erhält alle Wendestellen, indem $f''(x) = 0$ berechnet wird.
 - Um, wie oben, den y -Wert zu erhalten, müssen alle berechneten x -Stellen in $f(x)$ eingesetzt werden.
 - Um die Krümmungsbereiche zu bestimmen, nimmt man eine x -Stelle, die keine Wendestelle darstellt. (Versuche eine „einfache“ Zahl zu wählen). Nun setzt man diese Zahl in $f''(x)$ ein.
 - Wenn
 - $f''(x) < 0 \Rightarrow f$ ist in diesem Bereich rechtsgekrümmt/negativ gekrümmt
 - $f''(x) > 0 \Rightarrow f$ ist in diesem Bereich linksgekrümmt/positiv gekrümmt
 - Durch diese Information können nun die Krümmungsbereiche bestimmt werden, da das Krümmungsverhalten sich nur bei den gefundenen Wendestellen ändert.

Beispiel:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$$

Nullstellen:

$$f(x) = 0$$

$$x^3 - 6x^2 + 8x = 0$$

$$x(x^2 - 6x + 8) = 0$$

$$x_1 = 0 \vee (x^2 - 6x + 8) = 0$$

$$x_{2,3} = -\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 8}$$

$$x_{2,3} = 3 \pm \sqrt{(3)^2 - 8}$$

$$x_{2,3} = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$$

$$x_{2,3} = 3 \pm \sqrt{1}$$

$$x_{2,3} = 3 \pm 1$$

$$x_2 = 3 + 1 \quad x_3 = 3 - 1$$

$$x_2 = 4 \quad x_3 = 2$$

Nullstellen: $x_1 = 0, x_2 = 4, x_3 = 2$

Hochpunkte, Tiefpunkte, Sattelstellen, Monotoniebereiche:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 8$$

$$f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 12x + 8 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 8}}{2 \cdot 3}$$

$$x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 96}}{6}$$

$$x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{48}}{6}$$

$$x_1 = \frac{12 + \sqrt{48}}{6} = \frac{12}{6} + \frac{\sqrt{48}}{6} = 2 + \sqrt{\frac{48}{36}} = 2 + \sqrt{\frac{4}{3}} = 2 + \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 3,15$$

$$x_2 = \frac{12 - \sqrt{48}}{6} = \frac{12}{6} - \frac{\sqrt{48}}{6} = 2 - \sqrt{\frac{48}{36}} = 2 - \sqrt{\frac{4}{3}} = 2 - \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 0,85$$

$$f''(x) = 6x - 12$$

$$f''(x_1) \approx f''(3,15) = 6 \cdot 3,15 - 12 = 6,9 > 0 \Rightarrow T = (x_1 | f(x_1)) \text{ ist Tiefpunkt.}$$

$$f''(x_2) \approx f''(0,85) = 6 \cdot 0,85 - 12 = -6,9 < 0 \Rightarrow H = (x_2 | f(x_2)) \text{ ist Hochpunkt.}$$

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$$

$$f(x_1) \approx 3,15^3 - 6 \cdot 3,15^2 + 8 \cdot 3,15 = -3,08$$

$$f(x_2) \approx 0,85^3 - 6 \cdot 0,85^2 + 8 \cdot 0,85 = 3,08$$

$$T = (3,15 | -3,08)$$

$$H = (0,85 | 3,08)$$

$$x_2 = 0,85 < 3,15 = x_1 \Rightarrow f \text{ ist}$$

monoton steigend in $(-\infty; 0,85]$,

monoton fallend in $[0,85; 3,15]$,

monoton steigend in $[3,15; \infty)$.

Wendepunkte, Krümmungsbereiche:

$$f''(x) = 6x - 12$$

$$f''(x) = 0$$

$$6x - 12 = 0$$

$$6x = 12$$

$$x = 2$$

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$$

$$f(2) = 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 = 8 - 24 + 16 = 0 \Rightarrow W = (2|0) \text{ ist Wendepunkt.}$$

$$f''(1) = 6 \cdot 1 - 12 = -6 < 0 \Rightarrow \text{rechtsgekrümmt / negativ gekrümmt}$$

$$f''(3) = 6 \cdot 3 - 12 = 6 > 0 \Rightarrow \text{linksgekrümmt / positiv gekrümmt}$$

f ist

rechtsgekrümmt / negativ gekrümmt in $(-\infty; 2)$,

linksgekrümmt / positiv gekrümmt in $(2; \infty)$.

